

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7357627>

Абдукодиров Умиджон Назирович

Ферганский политехнический институт

Преподаватель кафедры Узбекский язык и обучение языкам

e-mail: abduqodirov1982@ferpi.uz

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о важности комплексного профессионально ориентированного обучения иностранному языку, при этом диалогическая речь признается одним из наиболее эффективных средств развития и формирования навыка говорения. В связи с этим рассматриваются основные виды диалогов, а также дается краткий обзор упражнений, направленных на обучение диалогической речи.

Ключевые слова: *иноязычная коммуникация, коммуникативная компетентность, речевая деятельность, профессионально ориентированное изучение.*

FORMATION OF SPEECH SKILLS AMONG STUDENTS OF NON- LINGUISTIC UNIVERSITIES

Abdukhodirov Umidjon Nazirovich

Fergana Polytechnic Institute,

Department of Uzbek language and teaching languages, English teacher

e-mail: abduqodirov1982@ferpi.uz

ABSTRACT

The article talks about the importance of integrated professionally oriented teaching of a foreign language, while the dialogue speech is recognized as one of the most effective means of developing and developing speaking skills. In this regard, the main types of dialogues are considered, and a brief overview of the exercises aimed at teaching dialogic speech is given.

Keywords: *foreign language communication, communicative competence, speech activity, professionally oriented study.*

В настоящее время все более расширяются международные связи и деловое сотрудничество между странами. Контакты специалистов в разных областях науки и техники приобретают самые разнообразные формы. Растет число специалистов, для которых знание иностранного языка становится необходимостью.

Конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и уровнем владения языком, достаточным для профессионального общения, его умением решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Подготовка таких специалистов ставит задачу дальнейшего совершенствования обучения иноязычной коммуникации.

При разработке путей совершенствования преподавания французского языка упор следует делать на подход, при котором главной целью обучения является формирование иноязычной коммуникативной компетентности; нужно перейти к системе обучения, в где студент выступает в качестве активного и мотивированного субъекта преподаватель должен организовывать учебную деятельность студента и управлять ею, стимулируя развитие креативности, необходимой для будущей инновационной активности. Целесообразно помнить, что владение иностранными языками — необходимый и обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любого профиля.

На современном этапе цели и задачи обучения французскому языку состоят в формировании и развитии у студентов коммуникативных умений и навыков во всех видах речевой деятельности, осуществлении комплексного развития умений и навыков аудирования, говорения, чтения и письма, в общении на общегуманитарные темы и обеспечении возможности эффективной коммуникации в сфере профессиональной деятельности.

Особое место в системе обучения устному общению занимает грамматический аспект. Неправильное оформление речи ведет к искажению смысла, логики высказываний, что недопустимо в профессиональном общении. В связи с этим уровень владения грамматическим материалом часто оказывается недостаточным для устного общения в профессиональной среде. Необходимо выделить конкретные грамматические структуры, характерные для французской технической речи, определить этапы работы над текстом, разработать серии упражнений, направленных на формирование навыков

грамматического оформления научно-технических текстов при говорении и прослушивании. У студентов должно быть сформировано умение участвовать в реальном общении с партнерами, говорящими на французском языке [Кучеренко, 2000].

В этом случае участниками общения являются специалисты, имеющие общие профессиональные знания и интересы. Наиболее распространены следующие коммуникативные намерения: сообщить информацию, запросить информацию, убедить, доказать, аргументировать, дать оценку обсуждаемой проблеме, предложению, факту, суметь обобщить, сделать заключение, выразить сомнение, критику и тому подобное. Для осуществления этих намерений обучаемый должен знать как и уметь наилучшим образом выразить свои коммуникативные намерения с помощью лексики и грамматики.

Обучение иностранному языку должно иметь ярко выраженную прагматическую направленность и предусматривать обучение всем видам речевой деятельности в комплексе, необходимом для следующего деловой переписки и ведения документации с применением современных средств коммуникации;

чтения специальной литературы и материалов периодической печати с извлечением профессионально релевантной информации;

устного общения в сфере профессиональной деятельности;

перевода информации по специальности с французского языка на русский и с русского на французский;

написания различного рода письменных работ (резюме, доклад, реферат, эссе) в профессиональной сфере.

Главным принципом обучения иностранным языкам является комплексное профессионально ориентированное изучение иностранного языка, направленное на обучение коммуникации в различных сферах и ситуациях общения с целью решения задач профессиональной направленности.

Традиционно обучение основывается на разделении по аспектам. Однако в речи единицы всех уровней взаимодействуют, поэтому нельзя строить обучение языку по аспектам. В связи с этим основной принцип обучения носит коммуникативную направленность. Преподавание организуется комплексно (то есть происходит одновременное обучение единицам всех уровней в их естественной взаимосвязи).

Комплексное преподавание характеризуется двумя особенностями:

формирование коммуникативно-речевых умений на базе речевых навыков разного типа;

обеспечение взаимосвязи разных видов речевой деятельности в практическом обучении.

Навыки и умения неподготовленной речи, ее реактивность, спонтанность, тема вырабатываются в диалоге; умения и навыки подготовленной речи с ее инициативностью, логичностью, последовательностью — в монологе.

Диалогическая речь — это форма речи, при которой происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. К особенностям диалогической речи относятся краткость высказывания, широкое использование неречевых средств общения (мимика, жесты), большая роль интонации, разнообразие особых предложений неполного состава, преобладание простых предложений.

Единицей обучения диалогической речи является микродиалог, то есть несколько реплик, связанных по содержанию и форме.

Обучение диалогической речи строится на основе образца, данного в виде диалогического текста, связанного с ситуацией, в которой происходит общение.

Эффективным является использование диалогов на одну тему, реализуемых в идентичных ситуациях, которые различаются между собой статусом собеседников, характером их взаимоотношений, степенью знакомств и проч.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5-е, испр. М.: Лабиринт, 1999. Кэтфорд Дж. К.
2. Обучение английскому языку как иностранному // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М.: Прогресс, 1989. С. 366–385.
3. Nazirovich A. U. TURIZMGA OID ATAMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI //Conferencea. – 2022. –С. 256-258.
4. Abdukodirov U. N. Using of dictionary sources for improving integrated teaching methods //Scientific Bulletin of Namangan State University. –2020.–Т. 2. – №. 11.–С.230-234.
5. Abdukodirov U. Materials development in teaching //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 3-5.

6. Madrakhimova M. S. Teaching a foreign language through music //Dostizheniya nauki i obrazovaniya. – 2018. – Т. 19. – №. 41. – С. 62.
7. Sobirjonovna M. M., Zilola O. Fostering vocabulary acquisition in learning a foreign language //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 7 (53). – С. 153-155.
8. Madrakhimova M. S. Teaching a foreign language through music //Dostizheniya nauki i obrazovaniya. – 2018. – Т. 19. – №. 41. – С. 62.
9. Madrakhimova M. S. Customer-oriented approach as a development strategy of a tourism enterprise //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 12. – С. 311-314.
10. Khodzhaeva G. D. Types of grammatical transformations and translation of articles from english into Uzbek //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 12. – С. 303-306.
11. Djakhonobodkhonovna K. G. Problems encountered in teaching English as a foreign language //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 5 (50). – С. 165-167.
12. Ходжаева Г. Д. Использование коммуникативного подхода в обучении грамматике английского языка //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 153-155.
13. Djakhonobodovna K. G., Nazirovich A. U., Yigitalievna K. M. Innovative assessment of students’ experience in higher educational institutions //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 19-3 (73). – С. 46-48.
14. Nazirovich A. U. INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES //International Journal Of Literature And Languages. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 16-21.